

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Мираметова Э.К., Есбергенова М.Ж., Аманжолова А.Б.

Доктор философии по биологическим наукам (PhD)

Кафедра «Экология и почвоведение»

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749791>

Исследована структурно-временная организация сообщества мышевидных грызунов в экосистемах низовьев Амударьи. Установлено, что многолетняя динамика показателей разнообразия сообщества в основном обусловлена изменениями в структуре доминирования видов.

***Ключевые слова:** сообщества, экологическая структура, индекс разнообразия, модельные виды, мелкие млекопитающие, низовья Амударьи.*

Интенсивность воздействия экологических факторов оказывает существенное влияние на поведение и динамику численности млекопитающих, обитающих на увлажнённых территориях региона Приаралья. В этом контексте особое значение приобретает экологический подход, который позволяет рассматривать популяции как целостные компоненты экосистем, взаимосвязанные с внешними факторами среды. Такой подход включает анализ динамики экологической структуры популяций, изучение механизмов адаптации видов во времени и пространстве, а также исследование взаимосвязи между морфофизиологическими характеристиками животных и изменяющимися условиями их местообитания [1].

Сообщества видов, совместно населяющих определённые территории, формируют сложные пространственно-временные отношения, которые определяются сочетанием множества факторов. В их числе – влияние абиотических и биотических условий, характер межвидовых взаимодействий, а также внутренняя структура популяций конкретных видов. Эти связи важны для понимания устойчивости и изменчивости биоценозов в условиях экологических трансформаций.

Видовой состав сообществ мелких млекопитающих увлажнённых территорий Приаралья характеризуется значительным сходством, что обусловлено схожими экологическими условиями и биотопической структурой регионов. Однако антропогенные воздействия, в первую очередь связанные с изменением ландшафта в дельте реки Амударья, вызывают существенные изменения в соотношении численности и видового состава. Исследования

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

территориального распределения мелких млекопитающих показали, что их плотность и видовой состав тесно связаны с комплексом орографических (рельефных), флористических, микроклиматических и биоценологических факторов, характерных для конкретных местообитаний [2, 3].

Следует подчеркнуть, что биоценологическая группировка, представляющая собой совокупность определённого набора видов, является частью биоценоза, а её местообитанием выступает биотоп — специфическая среда с определёнными условиями существования. Результаты анализа структурно-временной организации сообществ мелких млекопитающих показали, что среди видов, предпочитающих трансформированные человеком территории, выделяется пять видов, из которых максимальную устойчивость и распространённость демонстрируют синантропные виды, то есть животные, приспособившиеся к жизни вблизи человеческих поселений.

Динамика численности синантропных видов часто характеризуется синхронными колебаниями, что свидетельствует о влиянии общих факторов среды и ресурсов. Анализ данных мониторинга за 2012–2016 годы выявил периодичность изменения численности: пики, спады и относительные подъёмы населения происходили с циклом примерно в три года. Интересно, что такие годовые колебания численности были схожи как для трансформированных антропогенно, так и для естественных ландшафтов, что указывает на общие тенденции в регуляции популяций. Согласно расчетам по методике Животовского (1980), естественная вариация общей численности популяций мелких млекопитающих, обусловленная пространственно-временной гетерогенностью среды в увлажнённых экосистемах низовьев Амударьи, составляет примерно 32%. Однако более значительный вклад в колебания численности — порядка 60% — вносит антропогенное воздействие, в частности процессы опустынивания и аридизации территории. При высоком уровне численности доля влияния антропогенных факторов на вариабельность относительно невелика — около 19%. В то время как при снижении численности этот показатель существенно возрастает и достигает 51%, что свидетельствует о большей уязвимости популяций в стрессовых условиях.

Таким образом, результаты исследований показывают, что реакция сообществ мелких млекопитающих на процессы опустынивания напрямую зависит от экологической специфики видов и особенностей их местообитаний. В ходе сукцессии, связанной с аридизацией и деградацией биотопов в низовьях Амударьи, наблюдается снижение видового разнообразия и суммарного обилия

животных в исходно богатых видовом отношении интразональных биотопах пойменных комплексов. В то же время в трансформированных, относительно обеднённых тугайных сообществах численность и видовой состав зачастую возрастают.

Амплитуда колебаний численности популяций на трансформированных территориях, за исключением илийской полевки, значительно выше по сравнению с естественными местообитаниями. Это свидетельствует о несбалансированности условий обитания для большинства мезофильных видов, что приводит к усилению экстремальных спадов и подъёмов численности. В таких условиях повышается роль синантропных видов, среди которых домовая мышь и пластинчатозубая крыса занимают значительную часть популяции. На территориях антропогенных сукцессий в низовьях Амударьи общая численность животных зачастую не уступает, а в некоторых местообитаниях даже превышает показатели, характерные для природных, не нарушенных человеком ландшафтов.

Литература

1. Ивантер Э.В. Популяционная экология мелких млекопитающих Таежного Северо-Запада. — М., Наука. — 1975. — 246 с.
2. Животовский Л.А. Показатель внутривидового разнообразия // Журн. общей биол., 1980. Т. 41, № 6. С. 828-836.
3. Литвинов Ю.Н. Оценка влияния факторов различной природы на показатели разнообразия сообществ мелких млекопитающих // Успехи соврем. биол. 2004. Т. 124. № 6. С. 612–621.
4. Мираметова Э. К. К вопросу оценки экологических факторов, определяющих изменения численности грызунов в условиях Приаралья // Научно-технический прогресс и инновационные технологии: материалы Международной научно-практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 16–17.
5. Mirametova E. K., Mambetullaeva S. M. On the question of environmental transformation as a factor of the dynamics of the number of rodents in the Aral region // Science and Education of Karakalpakstan. – Nukus, 2021. – № 4/1. – P. 31–34.
6. Реймов Р. Млекопитающие Южного Приаралья. — Ташкент, ФАН. — 1985. — 95 с.